

УДК [001.4:101.8] : 001.891.32

DOI

**СПОСОБ, МЕТОД, ИНСТРУМЕНТ И СРЕДСТВО: ФИЛОСОФСКИЙ
АСПЕКТ ВЗАИМОСВЯЗИ И ДЕФИНИЦИИ ПОНЯТИЙ****БЕЛЕНЦОВ В.Н.,****д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры
менеджмента в производственной сфере;****РЫТОВА Н.А.,****канд. экон. наук, доцент, декан факультета
производственного менеджмента и маркетинга
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. Выявлены этимологические отличия понятий метода и способа, инструмента и средства в русском языке. В результате с использованием философских категорий обосновано, что способ – это организованная в реальной действительности совокупность отношений и свойств вещей. Цель и сознание являются критериями определения способа в живой форме сущего, а рефлексия – критерием отличия метода от инстинктивного способа. Аргументировано, что для их реализации необходим инструмент. Уточнено, что его материальная сущность проявляется в форме целенаправленных вещей, а нематериальная – в форме целенаправленных отношений и сознания. На этой основе и этимологического анализа слов обосновано, что средство – это целенаправленная совокупность инструмента, инстинктивного способа или (и) рефлексивного метода.

Ключевые слова: *материальное и нематериальное, неживое и живое, сознание, инстинкт и рефлексия, способ, метод, инструмент, средство*

**METHOD, METHODOLOGY, TOOL AND MEANS: THE PHILOSOPHICAL
ASPECT OF THE RELATIONSHIP AND DEFINITION OF THE CONCEPTS****BELENTSOV V.N.,****doctor of Economic Sciences, Professor,
Professor of the Department of Management in the
industrial sector;****RYTOVA N.A.,****Candidate of Economics Sci., Associate Professor of
the Department «Management in the industrial sector»,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. It is identified the etymological differences between the concepts of method and methodology, tool and means in the Russian language. As a result, using philosophical categories, it is proved that method is a set of relations and properties of things organized in reality. The goal and consciousness are the criteria for determining the method in the living

form of existence (of being), and reflection is the criterion for distinguishing methodology from the instinctive method. It is argued that a tool is needed for their implementation. It is clarified that its material essence is manifested in the form of purposeful things, and the immaterial – in the form of purposeful relationships and consciousness. On this basis and the etymological analysis of words, it is proved that a means is a purposeful combination of a tool, an instinctive method or (and) a reflexive method.

Keywords: *material and immaterial, inanimate and living, consciousness, instinct and reflection, method, methodology, tool, means*

Актуальность и постановка задачи. Формирование адекватных понятий – это общенаучная проблема. В процессе рационального познания реальной действительности они формируются путём суждений и умозаключений. В их основе лежат философские категории как фундаментальные понятия, философские и общенаучные методы.

Проблема адекватности существует в дефиниции понятий «способ», «метод», «инструмент» и «средства». В научной литературе, несмотря на различие в терминах, они часто отождествляются, что приводит к двусмысленности их толкования. В результате искажается понимание сущности явлений в реальной действительности. Как общенаучную проблему её необходимо решать с философской точки зрения, а для этого следует установить отличия и взаимосвязь этих понятий.

Анализ последних исследований и публикаций. Попытки установить отличие метода от способа с помощью других понятий приводят к ещё большей смысловой путанице. Например, в Толковом словаре современного русского языка Д.Н. Ушакова метод – это «путь, способ, приём теоретического исследования или практического осуществления чего-нибудь», а способ толкуется как «тот или иной порядок, образ действий, метод в исполнении какой-нибудь работы, в достижении какой-нибудь цели» [11]. Здесь в качестве отличительных признаков используются понятия «путь» и «приём», «порядок» и «образ действий» соответственно. При этом порядок трактуется как «способ, метод, путь в осуществлении чего-нибудь». То есть возникает другая двусмысленность.

В Новом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой значение слова «метод» не приводится, но появляется термин «средство» при толковании слова «способ». Оно имеет два значения: «1) Образ действий, приём, метод для осуществления, достижения чего-л.; 2) Возможность, средство, реальные условия для осуществления чего-либо» [2]. Здесь способ отождествляется не только с методом, но и со средством. Тогда метод – это тоже средство.

В Толкователе слов и идиоматических выражений В.П. Галкина метод – это «способ исследования явлений, осознанный планомерный путь познания и создания информационных блоков; вообще – приём, способ или образ». При этом утверждается, что толкование способа не всегда встречается в словарях, «в то же время это понятие, через которое, как это ни странно, выражаются наиболее базовые понятия самой философии: движение, форма» [1]. Действительно, в Новейшем философском словаре под ред. А.А. Грицанова значение понятия «способ» не определено, а «метод» определяется как «способ достижения цели, совокупность приёмов и операций теоретического или практического освоения действительности, а также человеческой деятельности, организованной определённым образом» [8, с. 628].

В Толкователе слов и идиоматических выражений В.П. Галкина «способ – неразрывная, однозначно заданная последовательность превращений и взаимодействий вещей, ведущая к достижению поставленной цели. Отметим, что способ существует там, где есть цель, т. е. только в обществе. Способ – необходимая и достаточная для существования вещи совокупность событий и свойств мира. Наше определение: «способ – совокупность условий существования вещи» [1]. Такие условия существуют

в природе, например, в виде способа соединения химических элементов, определяющих материальную сущность вещи. Но может ли цель быть таким условием? Очевидно, что целью обладают только существа живой природы

В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова способ не отождествляется с методом, но существует несколько иная некорректность. В словаре метод – это «1. Способ теоретического исследования или практического осуществления чего-нибудь. ... 2. Способ действовать, поступать каким-нибудь образом, приём (в 3 знач.)», а способ – это «действие или система действий, применяемые при исполнении какой-нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь» [9]. Здесь же действие – это «1. Проявление какой-нибудь энергии, деятельности, а также сама сила, деятельность, функционирование чего-нибудь. ... 2. Результат проявления деятельности чего-нибудь, влияние, воздействие. ... 3. Поступки, поведение». Вполне логично, что метод как и способ – это результат проявления деятельности, но это не действие, в результате которого они реализуются.

В этом же Толковом словаре существует отождествление способа, средства и инструмента: средство – это «1. Приём, способ действия для достижения чего-нибудь. ... 2. Орудие (предмет, совокупность приспособлений) для осуществления какой-нибудь деятельности». Инструмент – это «средство, способ, применяемый для достижения чего-нибудь» [9]. Аналогичная двусмысленность существует и в Новом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой: инструмент – это «средство, применяемое для достижения или осуществления чего-либо», а средство «1. Приём, способ действия для осуществления, достижения чего-либо; 2. а) То, что служит какой-либо цели, необходимо для достижения, осуществления чего-либо; б) Орудие, устройство, приспособление и т. п. или совокупность их, необходимые для осуществления какой-либо деятельности» [2]. Но «орудие, устройство и приспособление» и есть инструменты.

Подобные определения встречаются практически во всех словарях русского языка. В результате возникают двусмысленности, подобные следующим: «метод есть способ, а способ есть метод»; «инструмент, есть способ, а способ есть инструмент»; «средство есть инструмент, а инструмент есть средство» и т. д. Чтобы их устранить, необходимо определить критерии отличия и установить взаимосвязь между этими понятиями. Только тогда можно уточнить их дефиницию. Для решения этой проблемы необходимо определить методические и теоретические основания исследования (методологические основания).

Цель статьи – рассмотреть взаимосвязь понятий «способ», «метод», «инструмент» и «средство» на основе теоретического исследования как философского понимания бытия сущего.

Изложение основного материала исследования. В основе логических процедур вывода понятий, суждений и умозаключений лежит методологическая наука. С точки зрения методологии, кроме методических оснований необходимо определить и теоретические основания, в данном случае – философские. В философии, как и в любой науке, объективно существует непрекращающаяся полемика по поводу толкования реальной действительности, взаимосвязи бытия и сущего в ней. Теоретическими основаниями методологии исследования выступают следующие философские тезисы:

1. Реальная действительность определяется категориями «бытие» и «сущее». Бытие, как определяется в Новейшем философском словаре под ред. А.А. Грицанова, – это «категория, фиксирующая основу существования» [8, с. 139]. Категория «сущее» в Философском энциклопедическом словаре рассматривается как «совокупность многообразных проявлений бытия» [13, с. 654].

2. Бытие сущего характеризуется взаимосвязанными категориями «сущность» и «явление». В Новой философской энциклопедии института философии РАН «сущность – это внутреннее содержание предмета, выражающееся в устойчивом

единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия; явление – то или иное обнаружение предмета, внешние формы его существования». ... «Они неразрывно связаны: явление представляет собой форму проявления сущности, последняя раскрывается в явлениях» [7, с. 682].

3. Формы проявления бытия имеют материальную и нематериальную сущность. Материальную сущность бытия составляют вещи как «отдельный предмет материальной действительности, обладающий относительной независимостью и устойчивостью существования» [13, с. 80]. Материальная сущность бытия проявляется в неживой и живой форме (животные и люди). Неживые формы целью не обладают. Целью живых форм является обеспечение жизнедеятельности. Нематериальной формой проявления сущности бытия выступают отношения. В Новой философской энциклопедии института философии РАН отношение как «форма многообразных проявлений бытия» отражает «связи между некоторой сущностью и тем, что с ней соотносено» [7, с. 176]. Такая связь существует не только в виде отношений между вещами, но и между материальной и нематериальной сущностями живой формы бытия сущего.

4. Различие между формами проявления сущего определяется свойствами вещей и их отношений. В Философском энциклопедическом словаре свойство – это «философская категория, выражающая такую сторону предмета, которая обуславливает его различие или общность с другими предметами и обнаруживается в его отношении к ним» [13, с. 599]. То есть свойства вещей проявляются при условии существования отношений между ними. Но и отношения обладают свойствами, которые проявляются при условии существования вещей. Следовательно, свойства вещей определяют свойства отношений. В совокупности эти свойства являются одной из форм проявления бытия сущего.

5. Нематериальная сущность живой формы бытия сущего проявляется в сознании. Под сознанием, как правило, понимается «способность идеального воспроизведения действительности» [5, с. 355]. Но способность – это свойство сознания. Свойства сознания проявляются в форме инстинкта и рефлексии как «формы теоретической деятельности человека, которая направлена на осмысление своих собственных действий, культуры и её оснований» [7, с. 445]. Рефлексия продуцирует рациональные формы познания реальной действительности, и инстинкт её не объясняет. Поэтому рефлексия – это рациональная форма проявления сознания, а инстинкт – иррациональная.

6. Проявления бытия сущего могут быть статическими и динамическими. Динамические явления изменяются во времени и определяются понятием «процесс». Это «категория философского дискурса, характеризующая совокупность необратимых, взаимосвязанных, длительных изменений, как спонтанных, так и управляемых, как самоорганизованных, так и организуемых, результатом которых является некое новшество или нововведение [7, с. 378]. То есть любые изменения проявлений бытия сущего – это процесс. Процессы проявляются в изменении свойств вещей и их отношений в живой и неживой форме бытия сущего. В живой форме – в виде практической и теоретической деятельности. В теоретической деятельности изменение свойств, как результата рефлексивного познания, отражается в сознании.

7. Результатом рефлексии выступают понятия, суждения и умозаключения. В Новой философской энциклопедии института философии РАН понятие определяется, как «мысль, которая выделяет из некоторой предметной области и собирает в класс (обобщает) объекты посредством указания на их общий и отличительный признак» [7, с. 285]. Все понятия обобщает философская категория «сущее» и проявления его бытия в форме вещей, их отношений и свойств. Отличительными признаками понятий выступают материальные и нематериальные свойства проявлений бытия сущего, свойства его неживых и живых форм.

Такие теоретические основания в совокупности с методическими основаниями составляют методологию логических процедур установления критериев отличия, взаимосвязи и вывода дефиниций понятий способа, метода, инструмента и средства (рис. 1).

Любое понятие проявляется в форме утверждения, объясняющего или раскрывающего его значение. «В первом случае речь идёт о реальной дефиниции, во втором – о номинальной дефиниции. Однако путь к первой лежит только через вторую. Дать дефиницию (определение) значит установить содержание понятия (часто для этого требуется указать его ближайший род и специфические отличия), тем самым сделав его ясным для понимания» [4, с. 149]. Для определения специфических отличий, взаимосвязи и дефиниции понятий «метод», «способ», «инструмент» и «средство» используются методологические основания исследования. Чтобы определить родовой признак понятий, следует обратиться к этимологии этих слов.

Рис. 1. Методологические основания исследования [предложено авторами]

В разных языках существует множество аналогов, значения которых могут отличаться в зависимости от смысла высказывания. В данном случае вполне логично, с точки зрения исторического подхода, обратиться к происхождению этих слов в русском языке как родовому признаку русскоязычных понятий.

В этимологических словарях русского языка, например Н.М. Шанского и А.К. Шапошникова, указывается, что слово «метод» «заимствовано в XVIII в. из французского языка, где *methode* (*methodus*) – «приём, способ, метод», восходящего к греческому *methodos* «путь, способ» (*meta* «пере» и *hodos* «дорога, способ»)» [14]. Слово «способ» – это «префикс, производное от *пособъ*, «помощь», «пособие», «подмога» [14; 16, с. 367-368]. Отсюда вполне логично, что метод способствует чему-нибудь, но обратное высказывание построить невозможно. Поэтому, с точки зрения парных категорий философии, «единичное» и «общее», способ – это более общее понятие.

Наиболее обобщающее значение понятия «способ» есть в Толкователе слов и идиоматических выражений В.П. Галкина: способ – это «совокупность условий существования вещи», где под условием понимается «совокупность отношений,

состояний и других вещей» [1]. В Философском энциклопедическом словаре условие – это «то, от чего зависит нечто другое (обусловливаемое); существенный компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из наличия которого с необходимостью следует существование данного явления» [13, с. 707]. Очевидно, что способ – это не вещь, а условие не может иметь материальной сущности. Тем не менее, вполне логично, что существование вещи определяется некими «условиями». Все вещи прямо или косвенно связаны между собой определёнными отношениями. Без них нет «взаимозависимости» и «взаимодействия». Следовательно, отношения являются условием, определяющим существование вещей. Тогда понятие способа следует рассматривать с точки зрения «совокупности отношений», как условия существования вещи.

Что касается состояния, то в Толкователе слов и идиоматических выражений В.П. Галкина – это «существующее положение вещей и отношений между ними» [1]. Но понятие «положение» не определено. В Философском энциклопедическом словаре понятие «состояние» определяется как «категория научного познания, характеризующая способность движущейся материи к проявлению в различных формах с присущими им существенными свойствами и отношениями» [13, с. 627]. Но понятие «способность» не определено.

Значение слова «способность» определяется в толковых словарях русского языка. Его, как правило, связывают с возможностью или умением человека что-то делать [2; 9; 11]. Но способность «что-то делать» есть у животных и неживых вещей при определённых условиях как совокупности отношений. То есть способности определяются свойствами вещей и их отношений. Вполне логично, что свойства отношений определяются свойствами вещей. Тогда условие – это не «совокупность состояний вещи», а «существенный компонент» реальной действительности, определяемый совокупностью отношений и свойств вещей.

В реальной действительности наличие отношений является необходимым условием организации совокупности вещей. В Философском энциклопедическом словаре под организацией, как структурным явлением, понимается «внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия более или менее дифференцированных и автономных частей целого, обусловленная его строением» [13, с. 463]. Очевидно, что организация совокупности вещей возможна, если свойства вещей «упорядочены» и «согласованы» определённым способом. Это является достаточным условием организации такой совокупности. Тогда, способ – это организованная в реальной действительности совокупность отношений и свойств вещей.

В справочной литературе по философии прямо или косвенно указываются критерии отличия метода от способа. Например, в Новейшем философском словаре А.А. Грицанова метод – это «способ достижения цели, совокупность приёмов и операций теоретического или практического освоения действительности, а также человеческой деятельности, организованной определённым образом» [8]. Здесь критериями отличия выступает цель, человек и его деятельность. Цель, в отличие от неживых форм, имеют все живые формы сущего. Эта цель может задаваться инстинктивно как животными, так и человеком, а его теоретическая деятельность – это процесс рефлексивного познания реальной действительности. Практическая деятельность в ней может осуществляться инстинктивно или являться процессом реализации результата рефлексивного познания.

В Трактате об усовершенствовании разума Б. Спинозы рефлексивное познание (*cognitio reflexiva*) есть не что иное как метод [10]. В Новой философской энциклопедии института философии РАН «метод – это теория, учение – в широком смысле сознательный способ достижения какого-либо результата, осуществления определённой деятельности, решения некоторых задач» [7, с. 551]. Но теория или

учение – это результат рефлексивного познания, где метод – это рефлексивный способ, которым он достигается. Следовательно, рефлексивность целесообразно рассматривать в качестве обобщающего критерия, который позволяет различать метод и способ. Тогда метод – это рефлексивно организованная совокупность отношений и свойств вещей, которая способствует достижению цели.

Следует отметить, что организованная совокупность отношений и свойств вещей существует в неживых и живых формах бытия сущего. В неживых формах это проявляется в виде различных соединений материй, например, химических элементов. В живых формах – в виде соединения их материальной и нематериальной сущности, которая проявляется в форме сознания. Его свойства проявляются в виде инстинкта и рефлексии. Тогда наряду с рефлексивным познанием, как «рефлексивного» метода достижения цели, существует инстинктивный способ её достижения, но это метод. Инстинктивный способ – это инстинктивно организованная совокупность отношений и свойств вещей, которая способствует достижению цели.

Инстинктивный способ и «рефлексивный» метод не приводит к изменению свойств веществ и их отношений, что является результатом деятельности живых форм в реальной действительности. Необходимо что-то ещё, при помощи чего они могут быть реализованы. В Этимологическом словаре русского языка Н.М. Шанского указано: «то, с помощью чего приготавливают, делают что-либо» понимается как инструмент. Это слово «заимствовано в начале XVII в. из польского языка (лат. *instrumentum* «инструмент, орудие») [14]. В аналогичном словаре А.К. Шапошникова указывается, что инструмент – это «орудие для производства каких-либо работ», которое изначально произошло «от латинского *instrumentum* «орудие строительства, обработки, оружие» [15, с. 355-356]. Очевидно, инструмент помогает реализовать инстинктивный способ и метод достижения цели и всегда имеет целевое назначение.

С философской точки зрения, целевое назначение инстинктивного способа и «рефлексивного» метода определяется сознанием. Поэтому вполне логично, что сознание считается инструментом. Например, в работе [3] сознание – это «синергетический инструмент». В работе [6, с. 522] сознание – «это не «отражение действительности», а высшая когнитивная способность, инструмент познания и жизнедеятельности (наряду с восприятием, мышлением и т. д.)». Но сознание присуще не только человеку, им обладают и отдельные животные.

Здесь необходимо отметить, что животные тоже в определённой мере познают реальную действительность. В практической деятельности отдельные животные могут использовать некоторые вещи в качестве инструментов. В любом случае они делают это инстинктивно. Тем не менее, среди учёных существуют утверждения о зачатках рефлексивного сознания у некоторых наиболее развитых животных, но они спорные. Поэтому по отношению к животным более корректно применять понятия инстинктивного сознания и инстинктивного способа.

Сознание – нематериальный инструмент живых форм реальной действительности. Материальными инструментами являются вещи, если их целевое назначение определено сознанием. Здесь необходимо отметить, что отдельные структурные компоненты материальной сущности живых форм (органы чувств, опорно-двигательной системы и т. п.) выступают материальными инструментами чувственного познания и их практической деятельности. В любом случае взаимосвязь между сознанием и материальными инструментами определяется целевыми отношениями. Такими отношениями могут быть связаны другие вещи, которые используются для реализации инстинктивного способа или «рефлексивного» метода. Следовательно, целевые отношения являются другим нематериальным инструментом. Тогда инструмент – это целенаправленно организованные вещи, сознание и их отношения, используемые для реализации инстинктивного способа или метода, как рефлексивного способа познания живыми формами бытия сущего.

В толковых словарях понятие инструмента связывают с понятием средства, как способа достижения цели [2; 9]. В Этимологическом словаре русского языка А.К. Шапошникова указывается, что слово «средство» в значении «посредство» употребляется в русском языке с XI-XVII вв. как «приём, способ действия для достижения чего-либо» [16, С. 372]. В Философской энциклопедии под ред. Ф.В. Константинова средство – это «центральное звено в структуре осмысленной, полагающей и реализующей определённую цель человеческой деятельности. Предметы или действия, с которыми человек имеет дело как со средствами, объективно» [12, с. 551]. Вполне очевидно, что инструмент наряду со способами также используется «для достижения чего-либо», а предметы, «с которыми человек имеет дело как со средствами», могут быть материальными и нематериальными. Следовательно, и инструмент, и способ являются средством достижения цели, но только инстинктивный способ и «рефлексивный» метод. Тогда средство – это целенаправленно организованная живыми формами сущего совокупность инстинктивного или (и) рефлексивного способа (метода) и инструмента их реализации. Структурно-логическая взаимосвязь и критерии отличия этих понятий представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структурно-логическая взаимосвязь понятий «способ», «метод», «инструмент» и «средства» [предложено авторами]

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В структурно-логической взаимосвязи категорий философии и общенаучных понятий способ как проявление свойств бытия сущего – понятие обобщённое. Оно служит основой формирования понятий инстинктивного способа и рефлексивного способа как метода познания. Поэтому способ целесообразно рассматривать как философскую категорию. С точки зрения парных категорий философии, «единичное» и «общее», метод и инстинктивный способ как формы проявления категории способа в живой форме бытия сущего – это общенаучные понятия. С понятием инструмента они связаны, как парные категории «причина» и «следствие». Следовательно, понятие инструмента является общенаучным. Их совокупность образует общенаучное понятие «средство».

Философское и общенаучное содержание понятий способа, метода, инструмента и средства позволяет адекватно определять явления в других сферах науки. Например, в социально-экономических науках рассматривать механизм как средство управления, посредством которого осуществляется взаимосвязь между субъектом и объектом управления. В технических науках – понятие механизма рассматривается как средство передачи или трансформации энергии.

Список использованных источников

1. Галкин В.П. Проблемы современности: теоретические аспекты и основы экологической проблемы – толкователь слов и идиоматических выражений. Часть 2. / В.П. Галкин. – Чебоксары, 1997 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://terme.ru/slovari/teoreticheskie-aspekty-i-osnovy-ekologicheskoi-problemy-tolkovatel-slov-i-ideomaticeskikh-vyrazhenii.html> (дата обращения: 10.05.2022).
2. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный / Т.Ф. Ефремова. – М.: Русский язык, 2000 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lexicography.online/explanatory/efremova/> (дата обращения: 10.05.2022).
3. Князева Е.Н. Сознание как синергетический инструмент / Е.Н. Князева // Вестник Международной академии наук (Русская секция). – 2008. – № 2. – С.55-59.
4. Конт-Спонвиль А. Философский словарь / А. Конт-Спонвиль; пер. с фр. Е.В. Головиной. – М.: Этерна, 2012. – 752 с.
5. Краткий философский словарь / А.П. Алексеев, Г.Г. Васильев и др.; под ред. А.П. Алексеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 496 с.
6. Меркулов И.П. Эволюционирует ли человеческое сознание? / И.П. Меркулов // Эволюционная эпистемология: антология / Рос. акад. наук, Ин-т философии, Ин-т науч. информации по обществ. наукам. – М.; СПб., 2012. – С. 512-541.
7. Новая философская энциклопедия: в 4 т. Том 3 / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научн.-ред. совета В.С. Степин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мысль, 2010. – 694 с.
8. Новейший философский словарь / Сост. и гл. науч. ред. А.А. Грицанов. – Минск: Интерпрессервис: Кн. Дом, 2001. – 1279 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://slovar.cc/fil/slovar/2480509.html> (дата обращения: 10.05.2022).
9. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова; 4-е изд., доп. – М.: ИТИ Технологии, 2006. – 944 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberlan.com.ua/wp-content/uploads/2015/07/Tolkovij-slovarj-russkogo-yazika.pdf> (дата обращения: 10.05.2022).
10. Спиноза Б. Трактат об усовершенствовании разума / Б. Спиноза. Сочинения. В 2-х томах: [Электронный ресурс] – СПб.: Наука, 1999. – С.274-312. – Режим доступа: <http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000130/st000.shtml> (дата обращения: 10.05.2022).
11. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка / Д.Н. Ушаков. – М.: Аделант, 2014. – 800 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ushakovdictionary.ru/> (дата обращения: 10.05.2022).
12. Философская энциклопедия: в 5 т. / Ин-т философии АН СССР; гл. ред. Ф.В. Константинов. – М.: Сов. энцикл., 1960-1970 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://philosophy.niv.ru/doc/encyclopedia/philosophy/index.htm> (дата обращения: 10.05.2022).
13. Философский энциклопедический словарь / Гл. ред. Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. – М.: Сов. энциклопедия, 1983. – 840 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/philosophical/index.htm> (дата обращения: 10.05.2022).

14. Этимологический онлайн-словарь русского языка / под ред. Н.М. Шанского [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lexicography.online/etymology/shansky/> (дата обращения: 10.05.2022).

15. Этимологический словарь современного русского языка / Сост. А.К. Шапошников: В 2 т. – Т. 1. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 576 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.slovorod.ru/etym-shaposhnikov/_pdf/russ-etym-shaposhnikov-1.pdf (дата обращения: 10.05.2022).

16. Этимологический словарь современного русского языка. / Сост. А.К. Шапошников: В 2 т. – Т. 2. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 576 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.slovorod.ru/etym-shaposhnikov/_pdf/russ-etym-shaposhnikov-2.pdf (дата обращения: 10.05.2022).

УДК 378.2
DOI

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА

ВАЩЕНКО Н.В.,
д-р. экон. наук, доцент,
профессор кафедры экономики предприятия и
управления персоналом
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрены особенности принятия стратегических решений, проанализированы последствия недооценки стратегических решений, разработан алгоритм организации принятия стратегических управленческих решений, предложены мероприятия по улучшению стратегических решений в условиях неопределённости и риска.

Ключевые слова: стратегия, тактика, стратегические решения, неопределённость, риск, управленческие решения

FEATURES OF STRATEGIC DECISION-MAKING IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY AND RISK

VASCENKO N.V.,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Professor of the Department of Enterprise
Economics and Personnel Management
SO HPE Donetsk National University of Economics
and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article discusses the features of making strategic decisions, analyzes the consequences of underestimating strategic decisions, develops an algorithm for organizing the adoption of strategic management decisions, and proposes measures to improve strategic decisions under conditions of uncertainty and risk.

Keywords: strategy, tactics, strategic decisions, uncertainty, risk, management decisions